

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

www.soildiveragro.eu
 @SoildiverAgro
 info@soildiveragro.eu

Universidade de Vigo

FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA

• auringonvalosta iloa ja hyötyä

Maan monimuotoisuuden
 parantaminen
 eurooppalaisilla
 maanviljelysmailla

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

MIKÄ ON SOILDIVERAGRO?

SoildiverAgro on Euroopan Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on tukea sellaisia viljelykäytäntöjä ja -järjestelmiä, jotka edistävät maaperän geneettistä ja toiminnallista monimuotoisuutta. Samalla tavoitteena on vähentää riippuvuutta ulkoisista tuotantopanoksista ja parantaa satotasoa ja sen laatua sekä tuottaa ekosysteemipalveluja, jotka ylläpitävät maanviljelyn tasapainoa ja kestävyttä EU:n alueella.

Tuotamme uutta tietoa siitä, miten maaperäeliöiden monimuotoisuus (geneettinen ja toiminnallinen) hyödyttää kasvinviljelyä. Tutkimustulokset auttavat maaperän monimuotoisuustavoitteiden asettamisessa ja niiden pohjalta syntyy ehdotuksia käytännöistä, jotka edistävät maaperän monimuotoisuutta maataloudessa.

LÄHTÖKOHTANA MONITA TOIMIJAA

Sidosryhmien tunnistaminen

MITEN VAIKUTAMME?

Sidosryhmien sitouttaminen

MITÄ TEEMME?

SoildiverAgro toimii kuudella maantieteellisellä alueella, joilla tehtävien 15 kenttäkokeen avulla pyrimme paremmin ymmärtämään, kuinka maaperäeliöiden avulla parannetaan ravinteiden käyttöä, kasvien kasvua ja kasvinterveyttä. Kenttäkokeet perustuvat kolmen viljelykasvin (perunan, vehnän ja avomaan vihannesten) kasvattamiseen yksi- ja monipuolisissa viljelyjärjestelmissä.

